

“DUAL TA’LIM TIZIMINING MAKTABGACHA TA’LIMDA INNOVATSIYALAR, ILG‘OR PEDAGOGIK VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDAGI MUAMMOLARI”

Tursunbayeva Sevara Abdullo qizi

Namangan davlat pedagogika institute, 70110201- Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(Maktabgacha ta’lim) mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15494179>

Annotatsiya. Mazkur maqolada dual ta’lim tizimini maktabgacha ta’limda innovatsiyalar, ilg‘or pedagogik usullar va raqamli texnologiyalarning ahamiyati va samaradorligi, ilg‘or pedagogik texnologiyalarni joriy etishdagi muammolari hamda ularga yechim bo‘luvchi takliflar tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: dual ta’lim, maktabgacha ta’lim, innovatsiya, raqamli texnologiya, ilg‘or pedagogik texnologiya, pedagog, maktabgacha ta’lim tashkiloti, tarbiyalanuvchi.

Аннотация. В статье анализируются дуальная система образования, инновации в дошкольном образовании, значение и эффективность передовых педагогических методов и цифровых технологий, проблемы внедрения передовых педагогических технологий и предложения по их решению.

Ключевые слова: дуальное образование, дошкольное образование, инновации, цифровые технологии, передовые педагогические технологии, педагог, дошкольная образовательная организация, воспитанник.

Abstract. This article analyzes the dual education system, innovations in preschool education, the importance and effectiveness of advanced pedagogical methods and digital technologies, the problems of implementing advanced pedagogical technologies, and proposals for solutions to them.

Keywords: dual education, preschool education, innovation, digital technology, advanced pedagogical technology, teacher, preschool educational organization, pupil.

“Har bir soha raqamli texnologiyalar bilan hamohang bo‘lmasa, mamlakat rivojlanmaydi”.
O‘zbekiston Respublikasi prezidenti SH.Mirziyoyev

Jadallik bilan rivojlanib kelayotgan raqamli texnologiyalar vaqtida har bir sohada bo‘lgani kabi maktabgacha ta’lim sohasida ham dual ta’lim tizimi asosida ilg‘or pedagogik texnologiyalarni joriy etish va sohani yanada rivojlantirish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri bo‘lib kelmoqda.

Dual ta’lim tizimi - ixtisoslashgan ta’lim turi bo‘lib, talaba nazariy bilimlarni ta’lim muassasasida, amaliy ko‘nikmalarini esa bevosita ish joyida, ya’ni tashkilotda olish imkoniyatini yaratib beradi. Dual ta’limining asosiy maqsadi ta’lim muassasasi va ish beruvchilarning sa’y-harakatlari amaliy mashg‘ulotlarning asosiy omili sifatida birlashtirib, talabalarning kasbiy tayyorgarlik sifatini oshirishdan iborat.

Dual ta’lim tizimi asosida maktabgacha ta’limni rivojlantirish va uning samaradorligini oshirish katta ahamiyatga egadir. Sohada innovatsiyalar, ilg‘or pedagogik texnologiyalarni joriy etish esa maktabgacha ta’limni rivojlantirishga katta hissa qo‘shadi.

Hozirda, dual ta'lim tizimining maktabgacha ta'limga innovatsiyalar, ilg'or pedagogik usullar va raqamli texnologiyalarni joriy etishda quyidagi muammolar yuzaga kelmoqda:

1. Infratuzilma va resurslarning yetishmasligi:

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida interfaol doskalar, komputerlar, planshetlar, internet ulanishi kabi zamonaviy texnologik vositalar yetarli bo'lmasligi, turli yosh guruh tarbiyalanuvchilari uchun moslashtirilgan raqamli o'yinlar, dasturlar va materiallarning yetishmasligi.

2. Pedagoglarning texnologik tayyorgarligining pastligi:

Ayrim pedagoglar yangi pedagogik usullar va dasturlar masalan: SMART-ta'lim, Montessori usullari bilan tanish emas.

Bundan tashqari, innovatsion metodikalar va texnologiyalarni o'rgatuvchi treninglar yetarli darajada tashkil etilmaydi.

3. Ota-onalarning e'tiborsizligi yoki qarshiligi:

Ba'zi ota-onalar raqamli texnologiyalarni bolalarga zararli ta'sir ko'rsatishidan qo'rqishadi.

4. Yosh bolalar uchun moslashtirilmagan dasturlar:

Mavjud raqamli o'quv materiallari ko'pincha maktab yoshidagi bolalar uchun mo'ljallangan, maktabgacha yoshdagilar uchun emas.

Qolaversa, ko'pgina xorijiy dasturlar mahalliy talab va madaniyatni hisobga olmaydi.

Yuqorida sanab o'tilgan muammolarga:

Maktabgacha ta'lim tashkilotlariga texnik jihozlar va internet infratuzilmasini kuchaytirish[1]

Tizimga xos bo'lgan texnik jihozlardan foydalanish nafaqat pedagogik faoliyatni tashkil etish samaradorligini oshiradi balki, bolalarni o'quv jarayonga bo'lgan qiziqishini va intellektual qobiliyatini shakllantirishda yordam beradi.

Pedagoglar uchun zamonaviy pedagogika va raqamli texnologiyalar bo'yicha malaka oshirish kurslari:

Maktabgacha ta'lim pedagoglarini har tomonlama rivojlantirish va buning natijasida jamiyatga katta ta'sir ko'rsatadi. [2]

Bola kelajagini qurishning ilk poydevori maktabgacha ta'limdan boshlanishi va bola salohiyatini yuksak darajada shakllanishida maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarining o'rni sezilarli ahamiyatga egadir.

Ota-onalar bilan ishlash va ularga yangi usullar haqida ma'lumot berish:

Maktabgacha ta'lim mutaxasislari ota-onalar bilan ishlashi, hozirgi kundagi yangi zamonaviy texnologiyalar, turli dasturlar haqida tushunchalar berishi va ularning farzand ta'lim tarbiyasidagi ahamiyati borasida ko'nikmalarni shakllantirishi ota-onalarni zamonaviy texnologiyalarni bolaga ta'sir borasida to'g'ri tushuncha shakllanishiga sabab bo'lishi mumkin.

Mahalliy til va madaniyatga moslashtirilgan raqamli dasturlarni ishlab chiqish Jamiyatgimizga mos bo'lgan, milliy qadriyatlarimizga uyg'un holda bola ta'lim tarbiyasiga ijobiy ta'sir etadigan, uni yuksalishiga yordam beruvchi raqamli dasturlarni ishlab chiqilishi va ommaga keng ravishda taqdim etilishi samarali natija beradi.

Xulosa qilinadigan bo'linsa, yuqoridagi muammolardan kelib chiqqan holatda quyidagi takliflarni berish maqsadga muvofiq sanaladi: dual ta'lim tizimining maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi innovatsiyalar va texnologiyalarni ishlab chiqarilishi, pedagoglarni texnologiyalarga yangi texnologiyalar bilan tanishtiruvchi o'quv kurslarini tashkil etish va ularda o'qitish, ota-onalar bilan ishlash va mahalliy hamjihatga mos bo'lgan o'quv dasturlarini ishlab chiqish.

Hozirgi shiddat bilan rivojlanayotgan zamonda yosh avlod kejasiga zamin yaratish, ularni ilk poydevorini mustahkam qo'yishda dual ta'lim tizimi asosida maktabgacha ta'limni rivojlantirish va sohadagi muammolarni bartaraf etish muhim o'ringa ega hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalardan foydalanish” Xosiyat Xusniddinovna Aliyeva
2. “Maktabgacha ta'lim tizimida zamonaviy innovatsion texnologiyalar” Fayzullayeva Iroda Baxtiyorovna
3. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi “O'zbekistonda dual ta'lim” Toshkent 2025
4. “MTTda innovatsion faoliyatni tashkil etishning pedagogik shartlari”, “Maktabgacha ta'lim tizimi xodimlarini rivojlantirish: amaliyot-xorijiy tajriba” Respublika ilmiy-amaliyot konferensiyasi 2024.

INTERNET MANBAALARI:

1. <https://bmti.uz>
2. <https://zenodo.org>
3. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6386729>